

A Bakony-vidék és a Balaton-medence (s. str.) Phycitinae faunája (Microlepidoptera: Pyralidae)

FAZEKAS Imre | E-mail: fazekas.hu@gmail.com | <https://orcid.org/0000-0003-4318-3946>

Abstract: [Fazekas, I. (2005): *Phycitinae fauna of the Bakony region and Balaton basin (s. str.), West Hungary (Microlepidoptera: Pyralidae)*. - *Folia comloensis* 14: 45-72.] - The author has been examining the Bakony region and Balaton basin (s. str.) Phycitinae species in the West Hungary. It revises the earlier literature and collections. He analyses the biology, geographical distribution and biogeographical connections of the Phycitinae subfamily. The author illustrates his study with disposition photos, genitalia drawings and spreadings maps.

Zusammenfassung: [Fazekas I. (2005): *Die Phycitinae Fauna des Bakonygebietes und Plattensee-Beckens (s. str.), Westungarn (Microlepidoptera: Pyralidae)*. - *Folia comloensis* 14: 45-72.] - Das Bakonygebiet ist ein vom Balaton (der grösste See Mitteleuropas) nördlich liegendes ca. 4000 Quadratkilometer grosses Mittelgebirge. Es erreicht eine Höhe von 700 m. Der grösste Anteil seines Gesteines besteht aus Trias-Kalstein und Dolomit. Sein Klima ist äußerst heterogen. Es steht unter den Einflüssen subatlantischer, submediterraner und subkontinentaler Klimaeinwirkungen. Seine typischen Florenelemente sind die großflächigen, wärmeliebenden Eichenwälder, Karstbuschwälder, Felsenrassen-Vegetationen und Bergsteppenwiesen. An den nördlichen Gebieten sind ausgebreitete Bergweißbuchen-Eichen- und submontane Buchenwälder entstanden. Das Kleingebiet Bakonyfuß beherbergt noch die *Pinus silvestris* waldige Steppe (Festuco-Pinetum), die in Ungarn in dem Zeitraum der postglazialen Boreale fast vollständig ausgestorben ist.

Der Verfasser hat in vielen Teilen des Gebietes von 1974 bis 2000, neben mehreren Lichfallen (8 Stück) und Lichtfallen-Handfängen, auch zahlreiche Tagfänge gemacht. Im Rahmen des Forschungsprogrammes "Das Naturbild des Bakony Gebirges" untersuchte er mit Unterstützung des Bakonyer Naturwissenschaftlichen Museums in Zirc die Pyraloidea Fauna des Bakony- und Plattensee-Gebiets. In der Abhandlung verwendet er auch die Angaben der Literatur und der Sammlung der folgenden Museen: Zirc, Kaposvár, Gyöngyös, Komló. Im Gebiet sind bis jetzt 80 Phycitinae-Arten bekannt.

Die Phycitinae-Fauna des Gebietes ist eine charakteristische pannonische Mittelgebirgesfauna. Während im Plattensee-Becken (s. str.) hauptsächlich die ostmediterranen und eurokaukasischen Faunenelemente dominieren, überwiegen im kühleren und feuchteren Bakony-Gebiet (in den nördlicheren Kleingebieten) die zu den sibirischen Faunenkreis gehörenden Arten. (Siehe Tabelle II.) Die Zahl der atlantomediterranen und holarktischen Arten ist sehr niedrig. Man kann aufgrund der Habitatpräferenz der Arten feststellen, dass die in den Felsenrasen und Bergsteppenrasen lebenden xerothermophilen Taxen überwiegen. Stark vertreten sind auch Hügel- und Bergwiesen-gebundene Arten, sowie die Arten der Wollweiden-Buschwälder. Diese zeigen auch eine leichte Balkanverbindung. In den Moor-Sumpfbiotopen und Erlen-Auwäldern ist *Sciota fumella* Eversmann, 1844 stark lokal begrenzt und selten. Die meisten der nachgewiesenen Arten sind in Ungarn als gefährdet registriert. Die Erhaltung dieser Arten ist nur in den Naturschutzgebieten möglich. Zusammengefasst kann man feststellen, dass im Bakonygebiet und im Plattensee-Becken (am nördlichen Ufer des Sees) 68% der ungarischen Phycitinae-Fauna nachzuweisen ist. Für die genaue Erforschung der Biologie, der geografischen Verbreitung der Arten und für ihre Stellung im Naturschutz sind noch weitere Untersuchungen notwendig.

Key words: Insecta, Lepidoptera, Microlepidoptera, Pyralidae, checklist, distribution, faunistic, Hungary

Bevezetés

A Bakony hegység Pyraloidea fajaiival és faunájával ez idáig 11 tanulmányomban foglalkoztam (FAZEKAS 1984, 1985, 1986ab, 1987, 1988, 1991, 1993, 1994, 1995). Az alcsaládok közül a Crambinae fajok taxonómiai, ökofaunisztikai, és állatföldrajzi vizsgálata készült el (FAZEKAS 1988). Jelen írásomban feldolgozom a Phycitinae taxonok faunisztikai, biológiai, állatföldrajzi és természetvédelmi kutatási eredményeit. A munka célja egy későbbi átfogó bakonyi Pyraloidea monográfia összeállítása.

Természet- és állatföldrajzi vázlat

Az általánosan elfogadott hazai állatföldrajzi szemlélet szerint a Bakony-vidék az ún. Ős-Mátra (Matricum) nyugati részének, Pilisicum (más szerzők szerint Bakonyicum) nevű faunajárásába tartozik (vö. MÓCZÁR 1972). A Balaton-medence azonban már nem tartozik a Pilisicumhoz, hanem egy keleti és egy nyugati életföldrajzi egységre osztható. A Tihanyi-félszigettől nyugatra eső „riviérák” és medencék a Praeillyricumhoz sorolandók, míg maga a Tihanyi-félsziget, s az attól ÉK-re található területek (az erdős-sztyep és a zárt-tölgyes öv határa) már az Eupannonicum hatása alatt állnak (1. ábra). Az állatföldrajzi beosztás lényegesen eltér a florisztikai-növényföldrajzi határoktól.

A két szűnfenobiológiai diszciplína - a növény- és állatföldrajz - fogalomrendszerének közelítésére, UDAVARDY (1975) elkészítette a regionális biogeográfiai rendszer új felosztását.

1. ábra. A Bakony-vidék és a Balaton-medence állatföldrajzi helyzete Móczár szerint

Abb. 1. Die zoogeographische Lage des Bakony-Gebietes und des Plattenseebeckens nach Móczár

2a. ábra. A Bakony-vidék és a Balaton-medence állatföldrajzi elhelyezkedése Udvardy (1975) szerint

Abb. 2a. Die zoogeographische Lage des Bakony-Gebietes und des Plattenseebeckens nach Udvardy (1975)

Az egyszerűsített, új elnevezésekkel ellátott életföldrajzi beosztás szerint a Bakony és környéke az ún. „Middle European Forest”, illetve részben a „Pannonian” faunataromány területére esik (vö. a 2a. ábrával).

A Bakony hegység (s.l.) első állatföldrajzi elemzését PAPP (1973) végezte el. A szerző kiemeli, hogy az „úgynevezett színező elemek megfelelő számú együttesének és elterjedésének ismerete szolgál egy állatföldrajzi terület elkülönítésére.” Az akkori kikutatott színező elemek közül 24 fajt tart(ott) úgymond „legjelentősebbnek”, de közöttük microlepidoptera nem szerepelt, holott több faunagenetikailag is fontos Kárpát-medencei faj is ismert volt a Bakony-vidékről (pl. *Catoptria osthelderi* de Lattin, 1950 [Crambidae]).

2b. ábra. DK-Európa vázlatos biogeográfiai térképe a Natura 2000 alapján, a Bakony földrajzi elhelyezkedésével

(Megjegyzés: a 2001-ben lezárt tanulmány 2005. évi kiegészítése)

Az eltelt évtizedekben lényegesen módosult a taxonok faunisztikai, ökológiai és állatföldrajzi ismerete, s több zoológus felvetette a Papp-féle fauna kistájak határainak újra értékelését (pl. BENEDEK 1979, RÁCZ

1979, MEDVEGY 1987). Különösen figyelemre méltó a coleopterológus MEDVEGY (1987) javaslata, aki a „Bakony állatföldrajzi felosztásának egyszerűsítése” terén a faunakistájákat háromra csökkentette.

A Bakonnyal kapcsolatos zoológiai irodalomban (l. Folia Mus. Hist.-Nat. Bakonyiensis 1-14. kötetek) a szerzők - szinte kivétel nélkül - a Papp-féle (1968) faunakistáj felosztását használják, összehasonlítva egy-egy kistáj faunáját. Több tanulmányban (pl. MEDVEGY 1987, TÓTH 1973) felbukkan egy 1964-ben szerkesztett térkép is: „A Bakony természetföldrajzi tájbeosztása” címmel (szerk. KAISER M. & M BUCZKO E., MTA Földrajztud. Kut.-csop.), amelyet UTM kóddal is elláttak (MEDVEGY 1987). Az irodalmakból egyértelműen kiderült, hogy a Papp-féle faunakistáj felosztás az újabb kutatások tükrében módosításra szorul, s az ökológiailag rendkívül heterogén Bakony-vidék, valamint É-balatoni kistájcsoport állatföldrajzi analízise és szintézise komoly igényként jelentkezik. PAPP (1973) igen találóan mutatott rá a Bakony állatföldrajzi felosztásának gondjaira, amikor így fogalmazott: „Nyomatékosan kívánjuk hangsúlyozni, hogy a felosztást ne tekintsük kiforrottnak. Egy kísérlet, amely elének tárja a Bakony faunisztikai-állatföldrajzi viszonyait...”

A microlepidoptera-fauna kutatása során bebizonyosodott, hogy a használatban lévő faunakistáj felosztás a gyakorlatban nem használható, a meghúzott határok szubjektívnek bizonyultak. Ha valóban léteznek faunakistájak - más nézetek szerint csupán „ökológiai hatáskörzetek” - a Bakonyban, akkor azokat csak a természetföldrajzi, a növényföldrajzi és az újabb állatföldrajzi ismeretekkel korrelációban szabad kijelölni. Az a gyakorlat, hogy minden faunakutató, saját vizsgálati taxonjai alapján új és újabb állatföldrajzi felosztásokat hozzon létre, semmiképpen sem követhető.

A KAISER & BUCZKO-féle korábbi természetföldrajzi felosztástól lényegesen eltér MAROSI & SOMOGYI (1990) kistáj katasztere, amely a Balaton-medencét már a Dunántúli-dombság makrorégiójához sorolja. Ennek értelmében a Balatoni-Riviéra, a Tapolcai-medence és a Keszthelyi-Riviéra nem tartozik a Bakony-vidék mezorégiójához. Az állatföldrajzi felosztásban jelentkező szubjektivitások, anomáliák miatt a jobban deffiniálható kistáj katasztert (SOMOGYI & MAROSI 1990) követem, ahol a települések (lelőhelyek) azonosítása is egyértelmű. A Bakony-vidék és a Balaton-medence (s. str.) Phycitinae lelőhelyeinek földrajzi elhelyezkedését (a kistájak alapján) az I. táblázatban tekintem át.

3. ábra. Bakony-vidék (fehér nyíl) és a Balaton-medence (fekete nyíl) mezorégiójának földrajzi elhelyezkedése az UTM térkép alapján. A sötét mintázatok a domborzati magasságokat jelzik

Abb. 3. Die geographische Lage der Landschaft-Mezoregion „Bakony-Gebiet“ (weisser Pfeil) und „Plattenseebecken“ (schwarzer Pfeil) aufgrund der UTM-Karte. Die dunkle Musterung veranschaulicht die Topographie des Gebietes

I. táblázat. A Bakony-vidék és a Balaton-medence (s.str.) Phycitinae lelőhelyeinek földrajzi elhelyezkedése, a kistájak alapján.

Tabelle I. Der Fundorte Lage der Landschaft-Mezoregion „Bakony-Gebiet” und „Plattenssebecken” aufgrund der Karte.

Bakony-vidék

Keszthelyi-hegység	Uzsabánya, Várvölgy
Balaton-felvidék	Salföld, Felsőörs, Vászoly
Déli-Bakony	Barnag, Darvas-tó, Nagyvázsony, Nagytárkány, Nyírad, Pusztamiske, Sárosfő(puszta), Sümeg, Úrkút, Veszprém
Északi-Bakony	Bakonybél, Bakonynána, Balinka, Dudar, Eplény, Farkasgyepű, Hajmáskér, Herend, Inota, Királyszállás, Németbánya, Olaszfalu, Öskű, Somhegypuszta, Szépalmapuszta, Várpalota
Bakonyalja	Fenyőfő

Balaton-medence

Balatoni-Riviéra	Alsóörs, Aszófő, Ábrahám-hegy, Balatonalmádi, Balatonfüred, Balatonfűzfő, Csopak, Káptalanfüred, Kiliántelep, Lovas, Paloznak, Tihany
Tapolcai-medence	Nemesgulács, Szigliget, Tapolca
Keszthelyi-Riviéra	Balatonyörök, Cserszegtomaj, Gyenesdiás, Keszthely, Vonyarcvashegy

Anyag és módszer

1974 és 2000 között fénycsapdákkal (Alsóperepuszta, Csopak, Eplény, Királyszállás, Nemesgulács, Olaszfalu, Öskű, Tihany), személyes éjszakai, és nappali gyűjtésekkel, közel 1600 gyűjtőnap anyagát dolgoztam fel. A taxonok identifikálásánál mindenkor alkalmaztam a genitáliák elemzését. Több esetben végeztem vizsgálatokat a bécsi, müncheni és a berlini múzeumok típuspéldányain. A hazai múzeumok és intézetek közül a következő gyűjtemények bakonyi és Balaton-medencei Phycitinae anyagát revideáltam: Bakonyi Természettudományi Múzeum (Zirc), Mátra Múzeum (Gyöngyös), Somogy Megyei Múzeumok (Kaposvár), Regiografo és Szakértő Központ (Komló). Az irodalmi adatok kritikai feldolgozása során az alábbi publikációkat vettem figyelembe: GOZMÁNY 1963; SZABÓKY 1982, 1989; SZENT-IVÁNY 1940; SZENT-IVÁNY & UHRIK-MÉSZÁROS 1942; SZŐCS 1968.

Eredmények

Rendszertan és nevezéktan: FAZEKAS (1996): A Systematic Catalogue of the Pyraloidea, Pterophoroidea and Zygaenoidea of Hungary. - Folia comloensis, Suppl. 34 pp.

Rövidítések: Kh= Keszthelyi-hegység, Bf= Balaton-felvidék, DB= Déli-Bakony, ÉB= Északi-Bakony, Ba= Bakonyalja, BR= Balatoni-Riviéra, Tm= Tapolcai-medence, KR= Keszthelyi-Riviéra, Ri= repülési idő, e= a hónap eleje, k= a hónap közepe, v= a hónap vége.

Phycitinae Cotes, 1889

(Cat. Moths India, 6: 671)

01. *Anerastia lotella* Hübner, 1813

- Bakony-vidék, Kh: Uzsabánya; DB: Sárosfő; ÉB: Dudar, Öskű; Ba: Fenyőfő.

Ri: V-VIII. Habitat: száraz hegyi- és homoki rétek. Megjegyzés: Oligofág, szibériai faunaelem.

02. *Cryptoblabe bistriga* Haworth, 1811

- Bakony-vidék, Ba: Fenyőfő,

- Balaton-medence, Tm: Szigliget.

Ri: V-VII. Habitat: Mezofil tölgyesek, égerligetek. Megjegyzés: Polifág, szibériai faunaelem.

03. *Oncocera semirubella* Scopoli, 1763

- Bakony-vidék, Kh: Uzsabánya; Bf: Felsőörs, Salföld, Vászoly; DB: Nagytárkány, Nyirád, Sárosfő, Sümeg; ÉB: Bakonyháza, Farkasgyepű, Herend, Huszárokélpuszt, Királyszállás, Németbánya, Olaszfalu, Öskű; Ba: Fenyőfő.

- Balaton-medence, BR: Balatonfüred, Balatonszepezd, Csopak, Paloznak, Tihany; Tm: Nemesgulács, Szigliget; KR: Balatonyörök, Gyenesdiás, Keszthely.

Ri: VI-VII; VIII-IX. (két nemzedékes). Habitat: Pillangósokban gazdag rétek.

Megjegyzés: Dél-szibériai faunaelem. Főként az ország DK-i részén elterjedt, polifág faj. Hazánkban az 1950-es évektől lucernakártevőként tartják nyilván.

04. *Laodamia faecella* Zeller, 1839

- Bakony-vidék, Kh: Uzsabánya; Ba: Fenyőfő.

- Balaton-medence; BR: Balatonfüred; KR: Gyenesdiás.

Ri: V-VIII. Habitat: Száraz hegyi- és homoki rétek. Megjegyzés: Eurokaukázusi faj, preimaginális állapota nem ismert.

05. *Pempeliella palumbella* Denis & Schiffermüller, 1775

- Bakony-vidék, Kh: Uzsabánya; Bf: Salföld; DB: Sümeg.

- Balaton-medence, BR: Balatonfüred.

Ri: IV-VIII. Habitat: Sziklagyepek, karsztbokorerdők, csarabosok. Megjegyzés: Polifág, Ny-palearktikus faunaelem.

06. *Pempeliella formosa* Haworth, 1811

- Bakony-vidék, ÉB: Öskű.

- Balaton-medence, BR: Balatonfüred, Tihany; Tm: Szigliget.

Ri: V-IX. (bivoltin). Habitat: Csarabosok, mezofil lomberdők, sziklagyepek. Megjegyzés: Polifág, kelet-mediterrán faunaelem.

07. *Salebriopsis albicilla* Herrich-Schäffer, 1849

- Bakony-vidék, Bf: Salföld; ÉB: Hajmáskér; Ba: Fenyőfő

Ri: V-VII. Habitat: Fűzesek, égerligetek, mezofil tölgyesek. Megjegyzés: A lombkoronaszintben élő polifág, eurokaukázusi faj.

08. *Eucarphia vinetella* Fabricius, 1787

- Bakony-vidék, ÉB: Hajmáskér, Olaszfalu, Öskű; Ba: Fenyőfő.

Ri: V-VII. Habitat: Száraz homoki- és sziklagyepek. Megjegyzés: Politipikus szibériai faunaelem. Preimaginális állapota ismeretlen

09. *Sciota rhenella* Zincken, 1818

- Balaton-medence, BR: Balatonfüred, Tihany.

Ri: IV-VIII. Habitat: Puhafaligetek, keményfa ligeterdők, égerlápok. Megjegyzés: Monofág, eurokaukázusi faj.

10. *Sciota adelphella* Fischer v. Röslerstamm, 1836

- Bakony-vidék, Bf: Salföld.

- Balaton-medence, Tm: Nemesgulács, Szigliget.
Ri: V-VIII. Habitat: Puhafaligetek, keményfa ligeterdők, égerlápok. Megjegyzés: Oligofág, palearktikus elterjedésű, nedvességkedvelő faj.

11. *Sciota fumella* Eversmann, 1844

- Bakony-vidék, Bf: Salföld.

- Balaton-medence, BR: Tihany.

Ri: V-VIII. Habitat: főként síksági mocsárvidékek, domb- és hegyvidéki hűvös völgyelések, forráslápok, patak menti magaskórósok. Megjegyzés: Szibériai faunaelem. Magyarországi elterjedése: Bátorliget, Hortobágy, Bugac, Jászberény, Budapest (?), Mátra, Bükk, Zempléni-hegység, Mecsek-vidék (vö. FAZEKAS 1993, 2001). Hazánkban lokális, s többnyire ritka faj.

12. *Isauria dilucidella* Duponchel, 1836

- Bakony-vidék, DB: Nyirád; ÉB: Bakonynána, Öskű, Várpalota, Veszprém; Ba: Fenyőfő.

- Balaton-medence, BR: Balatonalmádi, Tihany.

Ri: IV-VIII. (3 nemzedékben). Habitat: száraz és nedves rétek. Megjegyzés: Több központú, euryök, dél-palearktikus faj, amely hazánkban főként az Alföld, a Mezőföld sztyepp és nedves szikes területének jellemző, oligofág faja. A lucerna levelének kirágásával jelentős károkat okozhat.

13. *Selagia argyrella* Denis & Schiffermüller, 1775

- Bakony-vidék, Kh: Uzsabánya; Bf: Felsőörs, Salföld, Vászoly; DB: Sümeg; ÉB: Királyszállás, Öskű; Ba: Fenyőfő.

- Balaton-medence, BR: Balatonfüred, Csopak, Tihany; Tm: Nemesgulács, Szigliget.

Ri: VI-IX. Habitat: Csarabosok, homokpuszták, száraz szikla- és pusztagyepék. Megjegyzés: Oligofág, palearktikus faj.

14. *Selagia spadicella* Hübner, 1796

- Bakony-vidék, Kh: Uzsabánya; Bf: Felsőörs, Salföld, Vászoly; DB: Sümeg; ÉB: Bakonynána, Királyszállás, Öskű; Ba: Fenyőfő.

- Balaton-medence, BR: Balatonfüred, Csopak, Paloznak, Tihany; Tm: Nemesgulács, Szigliget.

Ri: VI-IX. Habitat: Csarabosok, homokpuszták, száraz szikla- és pusztagyepék.

Megjegyzés: Polifág, szibériai faunaelem.

15. *Phycita roborella* Denis & Schiffermüller, 1775

- Bakony-vidék, Kh: Uzsabánya; Bf: Felsőörs, Salföld; DB: Nyirád, Pusztamiske, Sárosfő, Sümeg; ÉB: Farkasgyepű, Herend, Királyszállás, Olaszfalu, Öskű.

- Balaton-medence, BR: Balatonfüred, Csopak, Káptalanfüred, Kiliántelep, Lovas, Tihany; Tm: Szigliget; KR: Balatongyörök, Gyenesdiás.

Ri: VI-VII. Habitat: Tölgyesek, gyümölcsösök. Megjegyzés: Polifág, eurokaukázusi faj.

16. *Phycita metzneri* Zeller, 1846

- Balaton-medence, BR: Tihany.

Megjegyzés: GOZMÁNY (1963) szerint egy „Dél-európai faj, Magyarországon eddig csak Budapesten gyűjtötték. Repülési ideje VII., VIII. Tápnövénye ismeretlen.” SLAMKA (1995), GOZMÁNY előbbi magyar adatát kérdésesnek tartotta, s a közép-európai *Pyraloidea* monográfiájába sem vette fel. Új tihanyi adata alapján igazolást nyert, hogy a *Phycita metzneri* tagja a magyar illetve a közép-európai faunának. Európában a következő országokból mutatták ki (SPEIDEL 1996): Spanyolország, Franciaország, Szardínia, Szicília, Olaszország,

Görögország, Macedónia, Törökország, Bulgária, Románia, Magyarország.

17. *Phycita meliella* Mann, 1864

- Balaton-medence, BR: Balatonalmádi, Tihany; ♀, 1984.VIII.20. leg. et gen. prep. Fazekas No. 2836.

Ri: VI-VIII. Habitat: Xerotherm tölgyesek, karsztbokorerdők, sziklagyepek. Megjegyzés: Hazánkban lokális és ritka, monofág, holomediterrán faj (vö. FAZEKAS 1998: 49-51., 1-2. ábra). Újabban SZABÓKY (2000) a Villányi-hegységből is kimutatta. Sajnos a szerző a fajra vonatkozó földrajzi adatokat hiányosan és tévesen interpretálta.

18. *Dioryctria abietella* Denis & Schiffermüller, 1775

- Bakony-vidék, Kh: Uzsabánya; DB: Sümeg; ÉB: Balinka, Herend, Németbánya; Ba: Fenyőfő.

- Balaton-medence, BR: Csopak, Kiliántelep, Tihany; Tm: Szigliget.

Ri: V-IX. (bivoltin). Habitat: Fenyvesek, fenyőültetvények.

Megjegyzés: Oligofág, holarktikus elterjedésű, a nyugati határszél kivételével hazánkban adventív faunaelem.

19. *Dioryctria simplicella* Heinemann, 1865

- Bakony-vidék, Bf: Salföld; ÉB: Farkasgyepű, Szépalmapusztá; Ba: Fenyőfő.

- Balaton-medence, BR: Csopak; Tm: Szigliget.

Ri: VI-VIII. (szórványos, további pontosítást igénylő fenológiai adatok). Habitat: Fenyvesek, fenyőültetvények. Megjegyzés: Fenyőféléken élő, oligofág, szibériai faunaelem. Taxonómiai státusza szerzőnként eltérő, újabb kutatásokat igényel.

20. *Dioryctria sylvestrella* Ratzeburg, 1840

- Bakony-vidék, Bf: Salföld

Ri: VI-VIII. Habitat: Fenyvesek, fenyőültetvények. Megjegyzés: Monofág, szibériai faunaelem. SZABÓKY (1982) bakonyi munkájában további három lelőhelyét közölte: Hegyhát (helyesen: Csonkahegyhát), Hévíz, Rezi. Ezek a települések nem tartoznak sem a Bakony-vidékhez, sem pedig a Balaton-medencéhez (vö. MAROSI & SOMOGYI 1990).

21. *Serrulacera serraticornella* Zeller, 1839

- Bakony-vidék, ÉB: ♂, Öskű, sziklagyep, 1980. IX. 5. leg. et gen. prep. Fazekas No. 2945.

Megjegyzés: *Új faj a Bakony-vidék faunájában*. Magyarország alföldi, domb- és hegyvidéki területein lokális és ritka. Főként a sztyeppéken, lejtősztyeppéken és sziklagyepekben fordul elő. Preimaginális állapota ismeretlen. Az imágók V-IX. hónapokban repülnek (palearktikus adatok).

Európai areája: GOZMÁNY (1963) szerint (= *S. gregella* Ev.) „...elterjedésének nyugati határa a Kárpát-medence sztyep jellegű területein húzódik.” Az újabb chorológiai adatok alapján földrajzi elterjedése a következőképpen módosult: Spanyolország, Görögország, Törökország, Bulgária, Románia, „Jugoszlávia”, Magyarország, Szlovákia. Diszjunkt dél-szibériai faunaelem.

A közép-európai irodalomban (pl. SZENT-IVÁNY & UHRIK-MÉSZÁROS 1942, GOZMÁNY 1963, SLAMKA 1995, FAZEKAS 1996) a *Serrulacera serraticornella* (Zeller, 1839) és a *S. gregella* (Eversmann, 1844) két, különálló fajként szerepelnek. SINEV (1990) szerint a *gregella* a *serraticornella* junior synonymája. A taxonómiai, ökofaunisztikai és állatföldrajzi problémákra egy későbbi munkámban vissza fogok térni.

4. ábra. *A Serrulacera serraticornella* Z. földrajzi elterjedése Magyarországon.

Abb. 4. Die Verbreitung der *Serrulacera serraticornella* Z. in Ungarn

5. ábra. *Serrulacera serraticornella* Z.

♂-genitália (H-Öskű), a= aedoeagus, b= a genitália jobboldali részlete, c= culcita;

♀-genitália (H-Maklár), d= alulnézet. Gen. prep. Fazekas No. 2945, 2946.

Abb. 5. *Serrulacera serraticornella* Z. a,b,c= Männlicher Genitalapparat (H-Öskű), d= Weiblicher Genitalapparat (H-Maklár). GU Fazekas No. 2945 und 2946.

22. *Epischnia prodromella* Hübner, 1799

- Balaton-medence, BR: Balatonalmádi, Csopak, Tihany; Tm: Szigliget.

Ri: V-VIII. Habitat: Mezofil rétek, szubmediterrán jellegű gyepek. Megjegyzés: Oligofág, expanzív pontomediterrán faunaelem.

23. *Hypochalcia ahenella* Denis & Schiffermüller, 1775

- Bakony-vidék, Kh: Uzsabánya; Bf: Salföld; DB: Nyirád, Sümeg; ÉB: Bakonyháza, Eplény, Farkasgyepű, Királyszállás, Olaszfalu, Öskű, Várpalota; Ba: Fenyőfő.

- Balaton-medence, BR: Balatonfüred, Csopak, Tihany.

Ri: V-VIII. (bivoltin). Habitat: Száraz gyepek. Megjegyzés: Oligofág kelet-mediterrán faunaelem.

24. *Hypochalcia dignella* Hübner, 1796

- Balaton-medence, BR: Lovas.

Ri: V-VIII. Habitat: Száraz- és mezofil gyepek. Megjegyzés: Kelet-mediterrán faunaelem, preimaginális állapota ismeretlen.

25. *Hypochalcia lignella* Hübner, 1796

- Balaton-medence, BR: Csopak.

Ri: V-VII. Habitat: Száraz- és mezofil gyepek. Megjegyzés: Oligofág, eurokaukázusi faj.

26. *Hypochalcia decorolella* Hübner, 1810

- Balaton-medence, BR: Csopak.

Ri: V-VI. Habitat: Száraz- és mezofil gyepek. Megjegyzés: Kelet-mediterrán faj, preimaginális állapota ismeretlen.

27. *Elegia fallax* Staudinger, 1881

- Bakony-vidék, Bf: Salföld.

- Balaton-medence, BR: Lovas.

Ri: V-VII. Habitat: Turjánosok, karsztbokorerdők, cseres tölgyesek szegélye.

Megjegyzés: A kelet-mediterrán faunakörhöz tartozó monofág (?) faj habitat-preferenciája és biológiája további vizsgálatokat igényel.

28. *Elegia similella* Zincken, 1818

- Bakony-vidék, Kh: Uzsabánya; DB: Nyirád, Pusztamiske; ÉB: Királyszállás.

- Balaton-medence, BR: Tihany.

Ri: IV-IX. Habitat: Száraz tölgyesek. Megjegyzés: Monofág, eurokaukázusi faj.

29. *Ortholepis betulae* Goeze, 1778

- Bakony-vidék, Kh: Uzsabánya; DB: Nyirád, Pusztamiske.

- Balaton-medence, Tm: Szigliget.

Ri: VI-IX. Habitat: Nyírlápok, mészkerülő erdők, homoki tölgyesek. Megjegyzés: Monofág, eurokaukázusi faj.

30. *Pyla fusca* Haworth, 1811

- Bakony-vidék, DB: Sümeg.

- Balaton-medence, KR: Gyenesdiás.

Ri: V-IX. Habitat: Puhafaligetek, mészkerülő erdők. Megjegyzés: Polifág, holarktikus faunaelem.

31. *Etiella zinckenella* Treitschke, 1832

- Bakony-vidék, Kh: Uzsabánya; Bf: Felsőörs, Salföld; DB: Nyirád, Sümeg; ÉB: Királyszállás, Öskű; Ba: Fenyőfő.

- Balaton-medence, BR: Balatonalmádi, Balatonfüred, Csopak, Lovas, Paloznak, Tihany; Tm: Szigliget; KR: Keszthely.

Ri: V-IX. (2 vagy 3 nemzedékben). Habitat: karsztbokorerdőkben, bokros helyeken, mezőgazdasági területeken, házi kertekben.

Megjegyzés: Holomediterrán eredetű, ma már kozmopolita, polifág faj. Hazánkban a borsó egyik legjelentősebb kártevője. Főként a Duna-Tisza közének déli felében tömeges elterjedésű.

32. *Khorassania compositella* Treitschke, 1835

- Bakony-vidék, Kh: Uzsabánya; Bf: Salföld; DB: Sümeg, Veszprém; ÉB: Öskű, Várpalota; Ba: Fenyőfő.

- Balaton-medence, BR: Balatonalmádi, Balatonfüred, Tihany; KR: Gyenesdiás, Keszthely.

Ri: IV-IX. (bivoltin). Habitat: Száraz- és mezofil gyepek, mészkő-dolomit sziklagyepek. Megjegyzés: Oligofág, kelet-mediterrán faj.

33. *Trachonitis cristalis* Hübner, 1825

- Bakony-vidék, Kh: Uzsabánya; Bf: Felsőörs, Salföld; DB: Sümeg; ÉB: Bakonyhána, Herend, Öskü.

- Balaton-medence, BR: Balatonalmádi, Balatonfüred, Csopak, Paloznak, Tihany; KR: Gyenesdiás.

Ri: IV-IX. (bivoltin). Habitat: Keményfaligetek, tövises szegélycserjések, száraz tölgyesek. Megjegyzés: Eurokaukázusi, polifág lombfogyasztó faj.

34. *Pempeliella ornatella* Denis & Schiffermüller, 1775

- Bakony-vidék, Kh: Uzsabánya; Bf: Salföld; DB: Pusztamiske, Sümeg; ÉB: Királyszállás, Öskü; Ba: Fenyőfő.

- Balaton-medence, BR: Balatonfüred, Csopak, Tihany; Tm: Szigliget; KR: Balatonyörök.

Ri: V-VIII. Habitat: Domb- és hegyvidéki kakukkfüves rétek, hegylábi homoklejtők, mésztelen alföldi homoki gyepek. Megjegyzés: Monofág, szibériai faunaelem. A *dilutella-ornatella* fajpár elülső szárnyának fontosabb identifikációs bélyegeit a 6. ábrán mutatom be.

6. ábra. *Pempeliella dilutella* Den. & Schiff. (fent), *Pempeliella ornatella* Den. & Schiff. (lent). A jobboldali elülső szárnyak habitusképe Palm (1986) nyomán.

Abb. 6. Habitusbild der *Pempeliella dilutella* Den. & Schiff. (oben) und *Pempeliella ornatella* Den. & Schiff. (unten). Rechte Vorderflügel (nach Palm 1986).

35. *Pempeliella dilutella* Denis & Schiffermüller, 1777

- Bakony-vidék, Kh: Uzsabánya; Bf: Salföld; DB: Sümeg.

- Balaton-medence, BR: Tihany; KR: Keszthely.

Ri: V-VIII. Habitat: homok és löszpuszta- és száraz hegyi lejtők, sziklagyepek, xerotherm bokorerdők. Megjegyzés: Közép-Ázsiától Ny-Európáig gyűjtötték. Az oligofág (*Globularia spp.*, *Thymus spp.*) faj, Magyarországon főként a Dunántúlon elterjedt, más tájakról csak szórványos adatai vannak (FAZEKAS 1996).

36. *Pempeliella subornatella* Duponchel, 1836

- Bakony-vidék, Kh: Uzsabánya; Ba: Fenyőfő.

- Balaton-medence, BR: Balatonfüred, Paloznak, Tihany; Tm: Szigliget.

Ri: VI-VIII. Habitat: leginkább száraz dombsági, és hegyvidéki réteken. Megjegyzés: A „faj”

taxonómiai státusza bizonytalan. Vannak akik csupán az előző faj egyik változatának tekintik (HANNEMANN 1964, ROESLER 1968, SLAMKA 1995), míg más nézetek szerint „valid species” (GOZMÁNY 1963, HUEMER & TARMANN 1993, FAZEKAS 1996). A rendelkezésre álló chorológiai adatok alapján, feltehetőleg egy expanzív pontomediterrán faunaelem.

37. *Pempeliella dahliella* Treitschke, 1832

- Balaton-medence, BR: Balatonfüred, Csopak, Paloznak.

Ri: VI-IX. Habitat: Kakukkfüves rétek. Megjegyzés: GOZMÁNY (1963) szerint egy pontomediterrán faj, amelyet „csak Budapesten” gyűjtöttek. Valójában ekkor már BALOGH I. gyűjteményében ismert volt a Bükkből (1947) és a Mecsekből (1957) is. Közép-Európában, hazánkon kívül csupán Szlovákiából került elő, az egykori Bars megyei Malonyáról (= Mlynany). A Kárpát-medence, areájának legészakibb határvonala. Újabb chorológiai vizsgálataim szerint egy több központú, Ny-palearktikus elterjedésű faj.

38. *Nephopterix angustella* Hübner, 1796

- Bakony-vidék, Bf: Salföld; ÉB: Bakonyháza.

- Balaton-medence, BR: Tihany; Tm: Szigliget.

Ri: IV-IX. (bivoltin). Habitat: Száraz tölgyesek, üde lomberdők, szegélycserjések, keményfaligetek. Megjegyzés: Oligofág (*Castanea sativa*, *Euonymus europaeus*) eurokaukázusi faj.

39. *Acrobasis glaucella* Staudinger, 1859

- Bakony-vidék, Bf: Salföld; DB: Nyirád.

- Balaton-medence, BR: Lovas; Tm: Szigliget.

Ri: VI-VIII. Habitat: Üde lomberdők, száraz tölgyesek. Megjegyzés: Monofág (*Quercus spp.*), expanzív pontomediterrán faunaelem.

40. *Acrobasis consociella* Hübner, 1813

- Bakony-vidék, Bf: Felsőörs, Salföld; DB: Nyirád, Pusztamiske, Sümeg; ÉB: Öskü; Ba: Fenyőfő.

- Balaton-medence, BR: Balatonalmádi, KR: Gyenesdiás

Ri: VII-IX. Habitat: tölgyeserdők szegélye, száraz tölgyesek tisztásai. Megjegyzés: Eurokaukázusi, monofág, quercetális faunaelem, amelynek diszjunkt areája a Kaukázus vidékétől Ny-Európáig húzódik. Magyarországon a dombsági és középhegységi tölgyerdő zónában lokális, az alföldeken ritka.

41. *Acrobasis sodalella* Zeller, 1848

- Bakony-vidék, ÉB: Farkasgyepű; Ba: Fenyőfő.

- Balaton-medence, BR: Balatonfüred, Káptalanfüred, Tihany; Tm: Szigliget.

Ri: VI-VIII. Habitat: Üde lomberdők, száraz tölgyesek. Megjegyzés: Monofág (*Quercus spp.*), stacioner, eurokaukázusi faj.

42. *Acrobasis obtusella* Hübner, 1796

- Bakony-vidék, ÉB: Herend, Öskü; Ba: Fenyőfő.

- Balaton-medence, BR: Balatonfüred, Tihany.

Ri: V-VIII. Habitat: Tövískes szegélycserjések, száraz hegy- és dombvidéki tölgyesek szegélye, körte- és almaültetvények. Megjegyzés: Polifág, expanzív eurokaukázusi faj; a hazai alma- és körteültetvények potenciális kártevője. Az egész országban ismert, de főként a domb- és hegyvidéki területeken, illetve a Duna-Tisza közén elterjedt.

43. *Conobathra tumidana* Denis & Schiffermüller, 1775

- Bakony-vidék, Kh: Uzsabánya; Bf: Salföld; DB: Nyirád, Sümeg; ÉB: Farkasgyepű, Herend, Öskű; Ba: Fenyőfő.

- Balaton-medence, BR: Balatonfüred, Csopak, Kiliántelep, Lovas, Tihany; Tm: Szigliget; KR: Balatonyörök, Keszthely.

Ri: V-IX. Habitat: Tölgyes erdők. Megjegyzés: Monofág (*Quercus spp.*), eurokaukázusi faj.

44. *Conobathra repandana* Fabricius, 1798

- Bakony-vidék, Ba: Fenyőfő.

Ri: VI-VIII. Habitat: Tölgyes erdők. Megjegyzés: Monofág (*Quercus spp.*), eurokaukázusi faj. Magyarországon lokális és ritka, identifikációs problémák miatt elterjedését csak részben ismerjük. Habitat-preferenciája további vizsgálatokat igényel.

45. *Glyptoteles leucacrinella* Zeller, 1848

- Bakony-vidék, Ba: Fenyőfő.

Ri: VI-VII. Habitat: főként fűz-kőris-szil-tölgy ligeterdők, és patak menti égerligetek. Megjegyzés: GOZMÁNY (1963) szerint, „a hazai mocsarak egyik jellemző faja”. Identifikációs problémák miatt, magyarországi elterjedése és habitat-preferenciája további vizsgálatokat igényel. Előfordulása nagyjából a síkságokon, és a dombvidéki patakos völgyekben (lineáris diszperzió) igazolt. Az É-középhegységéből még nem bizonyított (vö. FAZEKAS 1996). A vizes élőhelyek visszaszorulásával egyes nagytájakon (pl. Dunántúli-dombság) igen lokális és ritka, aktuálisan veszélyeztetett faj (FAZEKAS 1993). Detritofág (*Alnus spp.*), higrofil, szibériai faunaelem.

46. *Trachycera advenella* Zincken, 1818

- Bakony-vidék, Bf: Salföld; DB: Darvas-tó; ÉB: Bakonyháza.

- Balaton-medence, Tm: Szigliget; KR: Keszthely.

Ri: VI-IX. Habitat: tövises szegélycserjések, xerotherm erdőszegélyek. Megjegyzés: Expanzív pontomediterrán faunaelem. Polifág faj, az alma, a körte és a naspolya ültetvényekben a virágok, a gyümölcsök és a hajtások megrágásával károkat okozhat.

47. *Trachycera suavella* Zincken, 1818

- Bakony-vidék, Kh: Uzsabánya; Bf: Felsőörs, Salföld; DB: Sümeg; ÉB: Herend, Olaszfalva; Ba: Fenyőfő.

- Balaton-medence, BR: Balatonalmádi, Balatonfüred, Csopak, Tihany; TM: Szigliget; KR: Balatonyörök, Gyenesdiás, Keszthely.

Ri: VI-VIII. Habitat: Tövises szegélycserjések, száraz tölgyesek, bokorerdők. Megjegyzés: Polifág (*Crataegus, Prunus, Rhamnus spp.*), kelet-mediterrán faj.

48. *Trachycera legatea* Haworth, 1811

- Bakony-vidék, Bf: Vászoly; DB: Sümeg.

- Balaton-medence, BR: Balatonfüred, Tihany.

Ri: VI-IX. Habitat: Tövises szegélycserjések, száraz tölgyesek, bokorerdők, ligeterdők. Megjegyzés: Oligofág (*Frangula alnus, Rhamnus catharticus*) kelet-mediterrán faj.

49. *Trachycera dulcella* Zeller, 1848

- Bakony-vidék, ÉB: Királyszállás; Ba: Fenyőfő.

- Balaton-medence, BR: Tihany; Tm: Szigliget.

Ri: VI-VIII. Habitat: tövises szegélycserjések. Megjegyzés: Oligofág (*Prunus spp.*), kelet-mediterrán faj.

50. *Trachycera marmorea* Haworth, 1811

- Bakony-vidék, Kh: Uzsabánya; Bf: Salföld; DB: Nyirád, Pusztamiske; ÉB: Bakonyhána, Ba: Fenyőfő.

- Balaton-medence, BR: Tihany.

Ri: V-VIII. Habitat: Töviskes szegélycserjések. Megjegyzés: Oligofág (*Crataegus et Prunus spp.*), eurokaukázusi (?) faj.

51. *Eurhodope rosella* Scopoli, 1763

- Bakony-vidék, Bf: Felsőörs, Salföld, Vászoly; DB: Sümeg; ÉB: Bakonyhána, Öskű; Ba: Fenyőfő.

- Balaton-medence, BR: Balatonfüred, Csopak, Tihany; KR: Balatonyörök, Gyenesdiás.

Ri: VII-IX. Habitat: Száraz gyepek, sziklagyepek. Megjegyzés: Monofág (*Scabiosa columbaria*), kelet-mediterrán faj.

52. *Myelois circumvoluta* Geoffroy, 1785

- Bakony-vidék, Kh: Uzsabánya; Bf: Salföld; DB: Sümeg; ÉB: Bakonybél, Bakonyhána, Királyszállás, Németbánya, Olaszfalu, Öskű.

- Balaton-medence, BR: Alsóörs, Csopak, Tihany; Tm: Nemesgulács, Szigliget.

Ri: V-VIII. Habitat: Rudeláriák, szárazgyepek, bokorerdők. Megjegyzés: Oligofág (*Compositae spp.*), palearktikus faj.

53. *Myelopsis tertricella* Denis & Schiffermüller, 1775

- Bakony-vidék, Kh: Uzsabánya; Bf: Salföld; DB: Nyirád, Pusztamiske, Sümeg; ÉB: Bakonyhána, Farkasgyepű, Inota.

- Balaton-medence, BR: Balatonfüred, Csopak, Lovas, Tihany; Tm: Nemesgulács, Szigliget.

Ri: IV-VI. Habitat: Fűzlápok, láprétek, fenyőelegyes tölgyesek, erdei fenyvesek.

Megjegyzés: Eurokaukázusi, monofág (*Salix aurita*) faj.

54. *Apomyelois bistriatella neophanes* Durrant, 1915

- Balaton-medence, Tm: „Hegymagas, 1979.VII.21. leg. et coll. Szabóky” (SZABÓKY 1996). Ri: Európában júniustól augusztusig gyűjtötték, főként „heide” területeken.

Megjegyzés: Politiipikus, holarctikus faj. A nevezéktani alfaj É-Amerikában (Kanada, USA) él. A *ssp. neophanes-t* eddig Angliából, Franciaországból, Németországból, Csehországból, Szlovákiából és Magyarországról mutatták ki, főként égeresekből. A taxon morfológiailag igen hasonló a *Ortholepis betulae* Goeze, 1778 és *Pyla fusca* Haworth, 1811 fajokhoz. A faj előfordulását GOZMÁNY (1963) korábban nem tartotta bizonyítottnak (= „*Myelois subcognata* Rag.”): „... előfordulása Magyarországon kétes; az egyetlen, Nagynyíren (Kecskemét mellett) fogott példányt Rebel is kérdőjelesen határozta meg; ez a faj egyébként Kelet-Ázsiában, az Amur vidékén fordul elő.” GOZMÁNY (1963) chorológiai adatai téves intrepretáción alapulnak.

55. *Gymnacyla hornigii* Lederer, 1852

- Balaton-medence, BR: Csopak, Lovas, Paloznak, Tihany; Tm: Szigliget.

Ri: VII-VIII. Habitat: Rudeláriák, szikes puszták. Megjegyzés: Polifág holomediterrán faunaelem, ROESLER (1973) szerint halophil faj.

56. *Eccopsia effractella* ZELLER, 1848

- Bakony-vidék, Kh: Uzsabánya; Bf: Salföld; DB: Nyirád; Ba: Fenyőfő.

- Balaton-medence, BR: Balatonfüred; Tm: Nemesgulács, Szigliget.

Ri: V-VIII. Habitat: Töviskes szegélycserjések, száraz tölgyesek, üde lomboserdők.

Megjegyzés: Expanzív, polifág ponto-kaszpi faunaelem.

57. *Assara terebrella* Zincken, 1818

- Balaton-medence, BR: Tihany.

Ri: VI-VIII. Habitat: fenyvesek, telepített fenyőerdők. Megjegyzés: Szibériai, pinetális, oligofág faj. Magyarországon az alföldi területek kivételével minden nagytájról előkerült; lokális és ritka, adventív faunaelem (FAZEKAS 1996).

58. *Euzophera pinguis* Haworth, 1811

- Bakony-vidék, ÉB: Királyszállás.

- Balaton-medence, Tm: Szigliget.

Ri: VI-IX. Habitat: Üde lombos erdők. Megjegyzés: Polifág nyugat-szibériai faunaelem.

59. *Euzophera bigella* Zeller, 1848

- Bakony-vidék, Kh: Uzsabánya; Bf: Salföld; DB: Nyirád; ÉB: Bakonyháza, Öskű; Ba: Fenyőfő.

- Balaton-medence, BR: Tihany; Tm: Nemesgulács, Szigliget; KR: Keszthely.

Ri: IV-IX. (bivoltin?). Habitat: Alma-, birs-, kajszi-, és dió ültetvények. Megjegyzés: Palearktikus elterjedésű, polifág faj.

60. *Euzophera cinerosella* Zeller, 1839

- Bakony-vidék, ÉB: Királyszállás.

- Balaton-medence, BR: Csopak.

Ri: IV-VIII. Habitat: Rudeláriák. Megjegyzés: Monofág (*Artemisia absinthium*), diszjunkt dél-szibériai faunaelem.

61. *Euzophera fuliginosella* Heinemann, 1865

- Bakony-vidék, Kh: Uzsabánya; DB: Nyirád, Pusztamiske; Ba: Fenyőfő.

- Balaton-medence, BR: Balatonfüred, Tihany.

Ri: V-IX. Habitat: Láperdők, mezofil tölgyesek, erdeifenyvesek. Megjegyzés: Monofág (*Betula spp.*), diszjunkt szibériai faunaelem.

62. *Euzopherodes charlottae* Rebel, 1914

- Bakony-vidék, Bf: Felsőörs.

- Balaton-medence, BR: Balatonfüred.

Ri: VII-VIII. Habitat: Xerotherm tölgyesek, karsztbokor erdők, mészkő- és dolomit lejtők. Alpokalja mészkerülő erdei fenyveseiből illetve a Zempléni-hegységből előkerült populációk acidofil jellegű habitatai részletes vizsgálatokat igényelnek. Megjegyzés: Monofág (*Quercus pubescens*), holomediterrán faunaelem, amely a Közép-Európában éri el areájának északi határát (SL-Čachtice [= Csejte], CS-Morva-medence: Konice u Znojma). Magyarországi elterjedése (vö. 7. ábra): Dél-Dunántúl (Pécs, Pécsvárad Kaposvár), Alpokalja (Farkasfa, Kétyölgy, Sopron), Dunántúli-középhegység (Hévíz, Balatonfüred, Felsőörs, Fehérvárcsurgó, Pákozd, Sukoró, Nadap, Lovasberény, Piliscsaba, Budapest környéke), Északi-középhegység (Cserépfalu, Rostalló).

63. *Nyctegretis lineana* Scopoli, 1786

- Bakony-vidék, Kh: Uzsabánya; Bf: Salföld; ÉB: Bakonyháza, Királyszállás, Némethánya, Öskű; Ba: Fenyőfő.

- Balaton-medence, BR: Balatonalmádi, Balatonfüred, Csopak, Kiliánteleg, Paloznak, Tihany; TM: Nemesgulács, Szigliget; KR: Gyenesdiás.

7. **ábra.** Az *Euzopherodes charlottae* Rebel, 1934 földrajzi elterjedése a Kárpát-medencében (s. str.): **a**= CS-Morva-medence: Konice u Znojma, **b**= SL-Čachtice.

Abb. 7. Die Verbreitung der *Euzopherodes charlottae* Rebel, 1934 in Karpatenbecken (s. str.): **a**= CS-Konice u Znojma, **b**= SL-Čachtice.

Ri: V-VII.e; VII.v-IX.v (bivoltin). Habitat: meszes homokvidékek, mészkő és dolomit hegyeink gyeptársulásai. Megjegyzés: Politipikus szibériai faunaelem, Magyarországon potenciális lucerna- és lóherekártevő, polifág faj.

64. *Nyctegretis triangulella* Ragonot, 1901

- Bakony-vidék, Kh: Uzsabánya; Bf: Salföld; ÉB: Öskü.

- Balaton-medence, Tm: Nemesgulács, Szigliget.

Ri: VI-IX. Habitat: főként mezo- és higrofil jellegű réteken, ritkábban xerofil sziklagyepekben. A *lineana-triangulella* fajpár habitat-preferenciája további kutatásokat igényel.

Megjegyzés: Európában csak nyugat-alpi- valamint a kárpáti térségben ismert. Diszjunkt szibériai faunaelem. Preimaginális állapota ismeretlen.

65. *Ancylosis cinnamomella* Duponchel, 1836

- Bakony-vidék, Bf: Salföld; DB: Sümeg; ÉB: Bakonybél, Olaszfalu; Ba: Fenyőfő.

- Balaton-medence, BR: Balatonalmádi, Balatonfüred, Csopak, Tihany; KR: Balatonyörök, Keszthely.

Ri: V-VIII. (gyakori). Habitat: Száraz gyepes, sziklagyepes, erdős sztyepek. Megjegyzés: Polifág, több központú, politipikus palearktikus faj.

66. *Ancylosis oblitella* Zeller, 1848

- Bakony-vidék, ÉB: Öskü.

- Balaton-medence, BR: Balatonalmádi, Csopak, Tihany.

Ri: IV-IX. (bivoltin). Habitat: Szikések, gyomtársulások. Megjegyzés: Több központú, palearktikus faunaelem, amely a hazai síkságokon, a domb- és hegyvidékeken egyaránt előfordul.

67. *Homoeosoma sinuellum* Fabricius, 1794

- Bakony-vidék, Kh: Uzsabánya; Bf: Felsőörs, Salföld; DB: Nyirád, Sümeg; ÉB: Herend, Öskü; Ba: fenyőfő.

- Balaton-medence, BR: Csopak, Tihany; Tm: Nemesgulács, Szigliget.

Ri: V-IX. Habitat: Sziklagyepek, kaszálórétek, legelők, rudeláriák. Megjegyzés: Polifág, expanzív, politipikus holomediterrán-iráni faunaelem.

68. *Homoeosoma inustellum* Ragonot, 1884

- Balaton-medence, BR: Tihany.

Ri: A hazai adatok nem ismertek. Európában júniustól augusztusig repül. Habitat: xerotherm tölgyesek, sziklagyepek. Megjegyzés: Magyarországról eddig csupán egy példánya került elő Tihanyból (FAZEKAS 1993). A Ny-Palearktis déli részén, K-Turkesztántól az Ibériai-félszigetig szórványosan előforduló faj, amely Közép-Európában igen lokális is ritka. Diszjunkt, pontomediterrán-turkesztáni faunaelem. Biológiája ismeretlen.

69. *Homoeosoma nebulella* Denis & Schiffermüller, 1775

- Bakony-vidék, Kh: Uzsabánya; Bf: Salföld; DB: Nyirád, Sümeg; ÉB: Herend, Királyszállás, Öskü.

- Balaton-medence, BR: Balatonalmádi, Balatonfüred, Csopak, Kiliántelep, Tihany; Tm: Szigliget; KR: Balatongyörök, Keszthely.

Ri: V-X. (bivoltin). Habitat: Xero- és mezofil réteken. Megjegyzés: Fészkesvirágzatuakon élő, polifág, expanzív pontomediterrán-turkesztáni faunaelem, hazánkban a napraforgó kártevője.

70. *Homoeosoma nimbellum* Duponchel, 1837

- Bakony-vidék, Bf: Felsőörs, Salföld; DB: Sümeg; Ba: Fenyőfő.

- Balaton-medence, BR: Balatonalmádi, Balatonfüred, Tihany; Tm: Nemesgulács.

Ri: V-IX. (bivoltin). Habitat: Xero- és mezofil réteken. Megjegyzés: Expanzív holomediterrán faunaelem. Magyarországon minden nagytájon gyűjtötték.

71. *Phycitodes binaevella* Hübner, 1813

- Bakony-vidék, Kh: Uzsabánya; Bf: Badacsony, Salföld; ÉB: Bakonyháza, Farkasgyepű, Királyszállás, Németbánya, Öskü.

- Balaton-medence, BR: Csopak, Tihany; Tm: Nemesgulács, Szigliget.

Ri: V-IX. (bivoltin ?). Habitat: Xero- és mezofil réteken. Megjegyzés: Politipikus, polifág (*Compositae spp.*), holomediterrán-iráni faunaelem, amely hazánkban elterjedt.

72. *Phycitodes inquinatella exustella* Ragonot, 1888

- Balaton-medence, BR: Tihany.

Ri: VII. hónap vége, és VIII. hónap. Habitat: xerotherm bokoredők, sziklagyepek.

Megjegyzés: Első magyarországi adata Tihanyból volt ismeretes (FAZEKAS 1993). Újabb genitália vizsgálataim szerint a Bükk hegységben is előfordul (FAZEKAS 1996): Agyagos-tető, Bélapátfalva, Forró-kút (vö. 8-9. ábra). A bükki példányokat még 1963-ban gyűjtötte JABLONKAY József (in coll. Mátra Múzeum Gyöngyös), de e példányok elkerülték a kutatók

8. ábra.
A *Phycitodes inquinatella*
exustella Rag. Magyarországi
elterjedése.

Abb. 8.
Die Verbreitung der
Phycitodes inquinatella
exustella Rag. in Ungarn.

9. ábra. *Phycitodes inquinatella exustella* Rag.: a= jobboldali elülső szárny; ♂-genitália, b= aedeagus, c= a genitália jobb oldala belülről, d= culcita (gen. prep. Fazekas № 2888).

Abb. 9. Vorderflügel (recht) und ♂-Genitalapparat von *Phycitodes inquinatella exustella* Rag.: a= Vorderflügel (recht); b= aedeagus, c= der recht Teil der männlichen Genitalien, d= culcita (Gen. präp. Fazekas № 2888).

figyelmét. ÁCS & SZABÓKY (1993) úgy állították össze a Bükk microlepidoptera fajlistáját, hogy a Mátra Múzeum hegységre vonatkozó példányait nem vizsgálták meg. A holomediterrán-szíriai faunakörhöz tartozó *Ph. inquinatella* Ragonot, 1887 egy politipikus faj. Az anatóliai-balkáni nevezéktani alfajt a Pannon-medencében a *ssp. exustella* váltja fel. Közép-Európában megtalálták D-Németországban, Ausztriában, D-Szlovákiában és Romániában. A pontos areahatárok további kutatásokat igényelnek (vö. FAZEKAS 1993, ROESLER 1965). Az alfaj biológiája nem ismert.

73. *Phycitodes albatella pseudonimbella* Benetinc, 1937

- Bakony-vidék, ÉB: ♀, Várpalota, No. 2884, in coll. Regigrafo és Szakértő Központ, Komló.
Ri: V-IX. (polivoltin). Habitat: Sziklagyepek, kaszálórétek, erdővágások, erdei tisztások, patakmenti nedves- és mocsaras rétek. Megjegyzés: A Bakony-vidék faunájában új fajként már korábban közöltem (FAZEKAS 1998). Magyarországon ez idáig az Alföldről, a Mecsekből, a Bakonyból, a Mátrából és az Upponyi-hegységből mutatták ki (FAZEKAS 1998). Mindenütt lokális és ritka. A nevezéktani alfaj areája a mongol határtól, Közép-Ázsián és a Közel-Keleten át Egyiptomig tart. Kis-Ázsiában, a mediterrán szigeteken, É-Afrikában, a Kanári-szigeteken és Európában, a keskenyebb és rövidebb szárnyú, holomediterrán, oligofág *ssp. pseudonimbella* repül.

74. *Plodia interpunctella* Hübner, 1813

- Bakony-vidék, Kh: Uzsabánya; Bf: Badacsony; ÉB: Farkasgyepű, Királyszállás, Németbánya, Öskű.
- Balaton-medence, BR: Csopak, Tihany; Tm: Nemesgulács, Szigliget.
Ri: Évente több nemzedékben. Megjegyzés: Magyarországon széles körben elterjedt kozmopolita faj. A háztartások lisztkészítményeiben, a gyümölcs aszalványokban károkat okozhat.

75. *Vitula biviella* Zeller, 1848

- Bakony-vidék, Ba: Fenyőfő.
- Balaton-medence, BR: Kiliántelep.
Ri: VI-VIII. Habitat: telepített és ősfenyvesek. Megjegyzés: Bicentrikus atlantomediterrán faunaelem. Magyarországon lokális és ritka, az alföldeken adventív faj.

76. *Ephestia kueniella* Zeller, 1879

- Balaton-medence, BR: Tihany; Tm: Szigliget.
Ri: Évente több nemzedékben. Megjegyzés: Mediterrán eredetű, kozmopolita faj, amely a liszt- és lisztkészítmények kártevője.

77. *Ephestia welseriella* Zeller, 1848

- Balaton-medence, KR: Gyenesdiás.
Ri: V-VIII. Habitat: Mészko- és dolomit sziklagyepek. Megjegyzés: Oligofág (*Allium spp.*), holomediterrán faunaelem, Közép-Európában lokális és ritka faj.

78. *Ephestia elutella* Hübner, 1796

- Bakony-vidék, ÉB: Szépalmapuszta.
- Balaton-medence, BR: Tihany; KR: Keszthely.
Ri: Évente több nemzedékben.
Megjegyzés: Mediterrán eredetű, kozmopolita, raktári kártevő. Magyarországon általánosan elterjedt.

79. *Cadra furcatella* Herrich-Schäffer, 1849

- Bakony-vidék, Bf: Salföld.

- Balaton-medence, BR: Balatonfüred, Csopak, Tihany.

Ri: VII-X. Habitat: Száraz szubmediterrán és szubkontinentális cserjések, sziklagyepek, erdős sztyepek. Megjegyzés: Politipikus, holomediterrán-iráni-turkesztáni faunaelem, ma már a trópusokra is átterjedt. Magyarországon először az 1950-es évek elején jelent meg, feltehetőleg a déli gyümölcszállítmányok nyomán. Azóta az Alpokalja kivételével minden hazai nagytájról előkerült.

80. *Ematheudes punctella* Treitschke, 1833

- Bakony-vidék, Kh: Uzsabánya; Bf: Badacsony; DB: Sümeg; ÉB: Öskű; Ba: Fenyőfő.

- Balaton-medence, BR: Balatonalmádi, Balatonfüred, Csopak, Tihany; Tm: Nemesgulács, Szigliget; Kr: Gyenesdiás, Keszthely.

Ri: VI-IX. Habitat: Száraz gyepek. Megjegyzés: Az Alpokalja kivételével Magyarország minden nagytájról előkerült, palearktikus faj, amelynek preimaginális állapota még nem ismert.

Értékelés

A vizsgált terület Phycitinae fajainak száma 80, amely a hazai alcsalád 68%-a. A korábbi kutatásokhoz képest a fauna egy fajjal (*Serrulacera serraticornella* Zeller, 1839) gyarapodott. A *S. serraticornella* egy diszjunkt elterjedésű (dél ?) szibériai faj, amelynek legnyugatibb areafragmentuma az Ibériai-félszigeten található.

A Phycitinae fauna származását tekintve megállapítható, hogy döntően a Ny-palearktikus elterjedési centrumokhoz kötődő fajok dominálnak (63,75%), míg a szélesebb elterjedésű, nagyobb ökológiai valenciájú holarktikus (3,75%), palearktikus (11,25 %) és szibériai (21,25 %) taxonok csupán a fauna 36,25 %-át teszik ki:

Faunaelemek	Fajszám	%
Holarktikus	3	3,75
Palearktikus	9	11,25
Szibériai	17	21,25
Nyugat-palearktikus	4	5,00
Eurokaukázusi	19	23,75
Holomediterrán	7	8,75
Kelet-mediterrán	16	20,00
Atlantomediterrán	1	1,25
Kozmopolita	4	5,00

A Nyugat-palearktikus elemeken belül a legnagyobb részesedést az eurokaukázusi fajok képviselik (23,75%), amelyeknek tipikus képviselője a diszjunkt areájú, monofág, quercetális *Acrobasis consociella*, az *Acrobasis sodalella*, valamint a száraz és mezofil gyepekben élő, igen ritka, lokális *Hypochalcia lignella*, a *Hypochalcia decorella*.

A kelet-mediterrán refugiumokból származó fajok (20%) főként a Balaton-medencében (pl. *Epischmia prodromella*, *Hypochalcia dignella*) illetve a Balaton-felvidékről valamint a Déli-Bakonyból mutathatók ki (pl. *Trachycera legatea*, *Trachycera advenella*, *Acrobasis galucella*). A holomediterrán faunakört (7 spp., 8,75%) olyan fajok jelzik, mint az *Euzophera charlottae*. A *charlottae* a hazai mészkő- és dolomit vidékek karakter faja, a Kárpát-medencében éri el areájának É-i határát. A szubatantikus hatást a Phycitinae fauna alapján szinte alig lehet érzékelni. Csúpan egy bicentrikus atlantomediterrán elem (*Vitula biviella*) mutatható ki.

A kelet-palearktikus refugiumokból származó Phycitinaek közül a szibériai faunaelemek részesedése szintén meghatározó (21,25%). Természetvédelmi szempontból különösen figyelemre méltó a higrofil, aktuálisan veszélyeztetett *Glyptoteles leucacrinella*, a ritka és lokális *Euzophera cinerosella*, az egész Európában regresszióban lévő *Sciota fumella*, valamint az adventív (?), pinetális *Assara terebrella*.

A Bakony-vidék és a Balaton-medence állatföldrajzi összehasonlításában (vö. II. táblázat) megállapítható, hogy a Balaton-medencében a kelet-mediterrán elterjedési centrumú fajok (23,75%), míg a Bakony-vidéken a szibériai elemek (20%) dominálnak. Azonos az eurokaukázusi és a holarktikus fajok részesedése (17,50%), és 3%-al magasabb a holomediterrán fajok száma a Balaton-medencében (10%).

II. táblázat. A Bakony-vidék és a Balaton-medence (s.str.) Phycitinae fajainak faunaelem eloszlása

Tabelle II. Anteil an den verschieden Faunenelementen

Faunaelem Faunenelement	Bakony-vidék		Balaton-medence (s. str.)	
	Fajsám Artenzahl	%	Fajsám Artenzahl	%
Holarktikus	2	2,50	2	2,50
Palearktikus	8	10,00	9	11,25
Szibériai	16	20,00	11	13,75
Nyugat-palearktikus	2	2,50	4	5,00
Eurokaukázusi	14	17,50	14	17,50
Holomediterrán	6	7,50	8	10,00
Kelet-mediterrán	12	15,00	19	23,75
Atlantomediterrán	1	1,25	1	1,25
Kozmopolita	3	3,75	4	5,00

A habitok szegregálódásának vizsgálata során megállapítható volt, hogy a Phycitinae fajok 11 élőhelytípust preferáltak (vö. IV. táblázat). A fajok többsége (ca. 38%) a sziklagyeppekhez, sziklafüves lejtőkhöz (pl. *Pempelia formosa*, *Eucarphia vinetella*, *Serrulacera serraticornella*, *Phycitodes albatella pseudonimbella*), száraz gyepekhez (pl. *Anerastia lotella*, *Ematheudes punctella*), valamint a csarabosokhoz (pl. *Pyla fusca*, *Selagia argyrella*, *Selagia spadicella*) kötődik.

Viszonylag magas a fellazuló lomboserdők, cserjések (pl. *Pempelia palumbella*, *Phycita meliella*, *Euzopherodes charlottae* stb.), és a mészkedvelő erdeifenyvesek fajszáma (pl. *Dioryctria spp.*, *Laodamia faecella*, *Eucarphia vinetella*, *Assara terebrella*). Ugyanakkor meglepően alacsony részesedést mutatnak az üde lomboserdők (pl. *Acrobasis galucella*, *A. sodalella*), továbbá a zárt lomboserdők tipikus képviselői (pl. *Phycita roborella*, *Nephoterix angustella*, *Acrobasis consociella*). A liget- és láperdőkben ritkák és lokálisak a főként szibériai faunakörhöz tartozó fajok (pl. *Cryptoblades bistriga*, *Glyptoteles leucacrinella*, *Euzophera fuliginosella*). A tipikusan mocsarakhoz, forráslápokhoz kötődő taxonok közül csak a szibériai *Sciota fumella* került elő (Tihany, Salföld), amely elsősorban síkvidéki előfordulású. A ruderalis gyomvegetációkban a széles elterjedésű, palearktikus euryök elemek dominálnak (pl. *Myeloides circumvoluta*, *Ancylosis oblitella*) valamint néhány szárazságtűrő holomediterrán (pl. *Gymnacyla hornigii*, *Homoeosoma sinuellum*) illetve dél-szibéria faunaelem (pl. *Euzophera cinerosella*).

Az VI. táblázatban áttekintem a Phycitinae fajok természetföldrajzi kistájak szerinti faunisztikai adatait, valamint a helyi populációk elterjedési jellegét (progresszív, regresszív, ritka és lokális). A Bakony-vidék és a Balaton-medence (s. str) összehasonlítása alapján megállapítható, a Balaton-medence megvizsgált kistájaiban mintegy 8%-al magasabb a fajszám, mint a területileg jóval nagyobb, s ökológiaiailag változatosabb Bakony-vidéken. A gyűjteményi vizsgálatok, a személyes és fénycsapda gyűjtések eredményeinek analízise alapján a fajpopulációk mintegy egy harmada regresszióban van, s ezt messze meghaladja a ritka és lokális fajok részesedése (42,5%).

A Sokal & Michener-féle hasonlósági együttható alapján megállapítható (V. táblázat), hogy a Keszthelyi-hegység és a Déli-Bakony Phycitinae faunája áll legközelebb egymáshoz (80,7 %). A Keszthelyi-hegység a Magyar-középhegység legnyugatibb tagjában főként a dolomit vegetáció típusok uralkodnak. Nyílt sziklagyepjeiben a sztyeppréti és alföldi homokpusztai flóraelemek is megjelennek, ugyanakkor zárt sziklagyepjeiben glaciális reliktumok is fellelhetők (pl. *Primula auricula ssp. hungarica*).

A Déli-Bakony sajátos vegetáció-eloszlásáról FEKETE (1964) már korábban megállapította, hogy „...leginkább az északi Horváth Karszt bizonyos területeivel mutat hasonlóságot...”. A két egymáshoz közelálló kistáj Phycitinae faunájában olyan faj nem található, amely több más kistájon ne jelenne meg. A nagyszámú közös délies faunaelem mellett, állandóak a nyílt száraz gyepekre jellemző szibériai elemek is (pl. *Anerastia lotella*, *Oncocera semirubella*, *Selagia spadicella*).

Szintén magas a szimilaritás a Déli-Bakony és a Balaton-felvidék között (73,4%): közös fajaik főként a nyugat-palearktikum elterjedési centrumaiból származnak (pl. *Hypocalcia ahenella*, *Acrobasis galucella*, *Trachycera advenella*, *T. legatella*, *Eccopsia effractella*). Alig marad el a hűvös kontinentális Bakonyalja, s a 700 m-ig emelkedő Északi-Bakony faunahasonlósága (70,1%), avval a különbséggel, hogy csak a Bakonyalján található több olyan faj, amely más kistájon egyáltalán nem fordul elő (pl. *Conobathra repandana*, *Glyptoteles leucacrinella*, *Vitula biviella*). A várakozástól eltérően meglepően alacsony a faunahasonlóság a Balatoni-Riviéra és a Keszthelyi-Riviéra (41,9%) valamint a Balatoni-Riviéra és a Tapolcai-medence között (48,7%).

III. táblázat. A Bakony-vidék és a Balaton-medence (s. str.) Phycitinae fajainak forrásmegoszlása a tápnövények alapján

Tabelle III. Die Futterpflanzen mit den daran lebenden Phycitinae-Larven

Tápnövények Futter der Raupe	Fajok Arten
(1) Pinaceae: Abies, Larix, Picea, Pinus spp.	Dioryctria abietella, D. simplicella, D. mutatella, Assara terebrella, Euzophera bigella, Vitula biviella
(2) Chenopodiaceae: Atriplex, Salsola, Salicornia, Suaeda, Chenopodium spp.	Gymnacyla hornigii, Ancylosis oblitella, Homoeosoma sinuellum
(3) Fagaceae: Quercus spp., Castanea sativa	- [Quercus spp.]: Cryptoblabes bistriga, Phycita roborella, Ph. meliella, Elegia fallax (?), E. similella, Acrobasis glaucella, A. consociella, A. sodalella, Conobathra tumidana, C. repandana, Euzophera pinguis, Euzopherodes charlottae; -[Castanea sativa]: Nephopterix angustella
(4) Betulaceae: Alnus, Betula, Corylus, Ulmus	- [Alnus]: Cryptoblabes bistriga, Salebriopsis albicilla, Glyptoteles leucacrinella, - [Betula]: Cryptoblabes bistriga, Salebriopsis albicilla, Ortholepis betulae, Pyla fusca, Trachonitis cristalis, Euzophera fuliginosella, - [Corylus]: Salebriopsis albicilla, Eccopsia effractella, - [Ulmus]: Pempelia formosa
(5) Jungladaceae: Junglas regia	Euzophera bigella
(6) Crassulaceae: Sedum spp.	Nyctegretis lineana, Ancylosis cinnamomella
(7) Rosaceae: - Rosoideae: Alchemilla, Fragaria, Potentilla, Rubus - Maloideae: Crataegus, Cydonia, Malus, Mespilus, Pyrus, Sorbus - Prunoideae: Prunus	- [Rosoideae]: Catastia marginata - [Maloideae]: Phycita roborella, Trachonitis cristalis, Acrobasis obtusella, Trachycera advenella, T. suavella, T. marmorea, Eccopsia effractella, Euzophera bigella - [Prunoideae]: Trachonitis cristalis, Trachycera suavella, T. dulcella, T. marmorea
(8) Fabaceae: Astragalus, Colutea, Lotus, Lupinus, Medicago, Ononis, Pisum, Phaseolus, Sarothamnus, Trifolium	Oncocera semirubella, Isauria dilucidella, Etiella zinckenella, Nyctegretis lineana
(9) Celastraceae: Eunonymus europeus	Trachonitis cristalis, Nephopterix angustella
(10) Rhamnaceae: Frangula, Rhamnus	Trachycera suavella, T. legatalis
(11) Apiaceae (= Umbelliferae): Bupleurum	Hypochalcia lignella

Tápnövények Futter der Raupe	Fajok Arten
(12) Cistaceae: Helianthemum	Selagia argyrella, Hypochalcia ahenella, Khorassania compositella
(13) Salicaceae: Populus, Salix	- [Populus]: Salebriopsis albicilla, Sciota rhenella, S. adelphella - [Salix]: Salebriopsis albicilla, Pyla fusca, Myelopsis tetricella
(14) Tiliaceae	Salebriopsis albicilla
(15) Ericaceae: Calluna, Vaccinium	- [Calluna]: Pempeliella palumbella, P. formosa, Selagia spadicella, Pyla fusca - [Vaccinium]: Pempeliella formosa, Selagia argyrella, Pyla fusca
(16) Oleaceae: Fraxinus excelsior	Euzophera pinguis
(17) Globulariaceae: Globularia	Pempeliella dilutella, Ancylosis cinnamomella
(18) Plantaginaceae: Plantago lanceolata	Homoeosoma sinuellum
(19) Lamiaceae: Ajuga, Teucrium, Mentha, Lamium, Salvia, Satureja, Thymus, Melissa, Stachys, Calamintha, Origanum, Marubium	Pempeliella ornatella, P. dilutella, P. subornatella
(20) Asteraceae (= Compositae): Centaurea, Knautia, Scabiosa, Inula, Artemisia, Artium, Cirsium, Carduus, Senecio, Chrysanthemum	Hypochalcia ahenella, Khorassania compositella, Eurhodope rosella, Myelois circumvoluta, Euzophera cinerosella, Nyctegretis lineana, Ancylosis cinnamomella, Homoeosoma nebulella, H. nimbellum, Phycitodea binaevella
(21) Liliaceae: Allium flavum	Ephesia welseriella
(22) Poaceae: Aira, Festuca, Secale	Anerastia lotella
(23) A tápnövény(ek) ismeretlen(ek)	Laodamia faecella, Eucarphia vinetella, Hypochalcia dignella, H. decorella, Psorosa dahliella, Nyctegretis triangulella, Homoeosoma inustellum, Phycitodes inquinatella exustella, Ematheudes punctella

IV. táblázat. *A Bakony-vidék és a Balaton-medence (s. str.) Phycitinae fajainak habitatpreferenciája*
Table IV. *Die Arten Habitatpräferenz*

Habitat	Species
(1) Mocsarak, forráslápok	Sciota fumella
(2) Üde sík- és dombvidéki rétek, rétlápok, patakparti és lápi magaskórósok	Sciota fumella, Ortholepis betulae, Glyptoteles leucacrinella
(3) Domb- és hegyvidéki gyepek (csarabosok)	Oncocera semirubella, Laodamia faecella, Pempelia palumbella, P. formosa, Selagia argyrella, S. spadicella, Khorassania compositella, Pempeliella ornatella, P. subornatella, Apomyelois bistriatella neophanes, Nyctegretis triangulella
(4) Nyílt szárazgyepek	Anerastia lotella, Ematheudes punctella
(5) Zárt száraz és félszáraz gyepek (pl. zárt sziklagyepek, sziklafüves lejtők, pusztafüves lejtők)	Anerastia lotella, Pempelia palumbella, P. formosa, Eucarphia vinetella, Selagia argyrella, S. spadicella, Serrulacera serraticornella, Pempeliella dilutella, Eurhodoprosella, Nyctegretis lineana, Ancylosis cinnamomella, Homoeosoma sinuellum, Phycitodes albatella pseudonimbella, Ephestia welseriella, Cadra furcatella
(6) Liget- és láperdők (pl. égerligetek)	Cryptoblabes bistriga, Salebriopsis albicilla, Sciota rhenella, S. adelphella, Pyla fusca, Glyptoteles leucacrinella, Euzophera fuliginosella
(7) Üde lomboserdő (pl. hegyvidéki gyertyános tölgyesek, szubmontán bükkösök)	Acrobasis glaucella, A. sodalella
(8) Zárt száraz lomboserdők (pl. mézskedvelő és melegkedvelő tölgyesek, cseres-tölgyesek)	Phycita roborella, Nephopterix angustella, Acrobasis consociella
(9) Fellazuló száraz lomboserdők és cserjések (pl. molyhostölgyes bokorerdők)	Pempelia palumbella, Phycita meliella, Elegia similella, Etiella zinckenella, Trachycera suavella, Eccopsia effractella, Euzopherodes charlottae, Phycitodes inquinatella exustella
(10) Fenyőerdők (pl. mézskedvelő erdefenyves [Fenyőfő])	Laodamia faecella, Eucarphia vinetella, Dioryctria abietella, D. simplicella, D. sylvestrella, Assara terebrella, Nyctegretis lineana, Vitula biviella
(11) Ruderális gyomvegetáció	Myelois circumvoluta, Gymnacyla hornigii, Euzophera cinerosella, Ancylosis oblitella, Homoeosoma sinuellum

V. táblázat. A kistájak Sokal & Michener-féle együtthatóval kiszámított korrelációs mátrixa

Table V. Ähnlichkeitstabelle der Phycitinae Fauna der Naturgeographischen Gebieten ausgerechnet mit dem Multiplikator von Sokal & Michener

Természetföldrajzi kistájak	1	2	3	4	5	6	7	8
(1) Keszthelyi--h		0,725	0,807	0,688	0,684	0,558	0,684	0,687
(2) Balaton--felvidék	0,725		0,734	0,645	0,564	0,597	0,691	0,637
(3) Déli--Bakony	0,807	0,734		0,662	0,696	0,590	0,594	0,714
(4) Északi--Bakony	0,688	0,645	0,662		0,701	0,576	0,645	0,607
(5) Bakonyalja	0,684	0,564	0,696	0,701		0,525	0,551	0,631
(6) Balatoni--Riviéra	0,558	0,597	0,560	0,576	0,525		0,487	0,419
(7) Tapolcai--med.	0,684	0,691	0,594	0,654	0,551	0,487		0,569
(8) Keszthelyi--Riv.	0,687	0,637	0,714	0,607	0,631	0,419	0,569	

VI. táblázat. A Bakony-vidék és a Balaton-medence (s. str.) Phycitinae fajainak kvantitatív faunisztikai adatai a természetföldrajzi kistájak alapján

	Bakony-vidék					Balaton-med.			Elterjedési jelleg		
	Keszthelyi-hg.	Balaton-felv.	D-Bakony	É-Bakony	Bakonyalja	Balatoni-Riv.	Tapolcai-med.	Keszthelyi-Riv.	Progresszív	Regresszív	Ritka, lokális
Fajszám	32	40	35	44	35	63	37	21	20	26	34
Összes fajszám és %	64 species 82,5%					72 species 90,0%			25%	32%	42%

Irodalom - Literatur

- ÁCS E. & SZABÓKY Cs. (1993): Microlepidoptera. In Mahunka S. & Zombori L. (Eds): The fauna of the Bükk National Park I. - Hung. Nat.-hist. Mus., pp. 456
- BENEDEK P. (1979): A Bakony hegység kaparódarázs (Hymenoptera: Sphecoidea) faunájának állatföldrajzi vizsgálata. - A Veszprém Megyei Múzeumok Közleményei, 14: 221-238.
- FAZEKAS I. (1984): Angaben zur Pyraloidea-Fauna des Bakony-Gebirges, I. *Crambus nemorellus* Hbn. und *Agriphila tersella tersella* Led. - Folia Mus. Hist.-nat. Bakonyiensis, 3: 181-184.
- FAZEKAS I. (1985): *Agriphila tolli pelsonius* ssp. nova aus Ungarn (Crambinae). - Nota lepid., 8: 15-20.
- FAZEKAS I. (1986a): Adatok a *Pterophorus leucodactylus* Denis & Schiffermüller és az *Agriphila tolli pelsonius* Fazekas ismeretéhez. - Állattani Közl., 73: 29-32.
- FAZEKAS I. (1986b): Egy új Crambinae faj a *Crambus monocromellus* Herrich-Schäffer, 1852 Magyarországon. - Állattani Közl., 73: 121-123.
- FAZEKAS I. (1987): *Pediasia kenderesiensis* n. sp. aus Ungarn. - Ent. Z., Essen, 97: 72-75.
- FAZEKAS I. (1988): Angaben zur Pyraloidea-Fauna des Bakony-Gebirges (Ungarn), II. Crambinae. - Folia Mus. Hist.-nat. Bakonyiensis, 7: 117-132.
- FAZEKAS I. (1991): *Phtheochroa annae* Huemer, 1990 und *Agriphila brioniella* Zerny, 1914 als neue Arten im Bakony-Gebirge. - Folia Mus. Hist.-nat. Bakonyiensis, 10: 59-66.
- FAZEKAS I. (1993): A Tihanyi Tájvédelmi Körzet lepkefaunája (1.). Faunisztikai alapvetés. - Folia Mus. Hist.-nat. Bakonyiensis, 12: 105-144.
- FAZEKAS I. (1994): Az *Agriphila geniculea* Haw. és az *A. tolli* Bl. magyarországi elterjedése. - Folia Hist.-nat. Mus. Matr., 19: 97-105.
- FAZEKAS I. (1995): Systematic Catalogue of the Crambinae of Hungary (Pyraloidea). - Storkia, Museon Den Haag, 4: 1-9.
- FAZEKAS I. (1996): Systematic Catalogue of the Pyraloidea, Pterophoridae and Zygaenoidea of Hungary. - Folia comloensis, Suppl., pp. 34
- FAZEKAS I. (1998): Adatok Magyarország Pyraloidea faunájának ismeretéhez (1.), Microlepidoptera: Pyralidae & Crambidae. - Folia comloensis, 7: 49-66.
- FAZEKAS I. (2001): Microlepidoptera Pannoniae meridionalis, III. Phycitinae. - Folia Comloensis, 10: 119-142.
- FEKETE G. (1964): A Bakony növénytakarója (A Bakony cönológiai-növényföldrajzi képe). - A Bakony természettudományi kutatásának eredményei, 1: 5-53.
- GOZMÁNY L. (1963): Microlepidoptera VI. - Fauna Hung., 65: 34-262.
- HANNEMANN, H.-J. (1964): Kleinschmetterlinge oder Microlepidoptera II. In Dahl: Die Tierwelt Deutschlands, 50. Teil. - Jena, pp. 401
- HUEMER, P. & TARMANN, G. (1993): Die Schmetterlinge Österreichs. - Tiroler Landesmuseums Ferdinandeum, Innsbruck, pp. 224
- MAROSI S. & SOMOGYI S. (1990): Magyarország kistájainak katasztere. I-II. - MTA Földrajztud. Kut. Int., Budapest, pp. 1023
- MEDVEGY M. (1987): A Bakony cincérei. - A Bakony természettudományi kutatásának eredményei, 19: 5-16.
- MÓCZÁR L. (1972): Kárpát-medence Hymenoptera faunakatalógusainak (I-XXIV.) lelőhelyjegyzéke (Cat. Hym. XXV.). - Folia ent. hung., 25: 111-164.
- PALM, E. (1986): Noreuropas Pyralider. - Danmarks Dyreliv, Bind 3., Kobenhavn, pp. 287
- PAPP J. (1973): A Bakony hegység állatföldrajzi viszonyai. - A Veszprém Megyei Múzeumok Közleményei, 12: 25-26.
- RÁCZ I. (1979): A Bakony hegység egyenesszárnyú (Orthoptera) faunájának alapvetése. - A Veszprém Megyei Múzeumok Közleményei, 14: 95-114.

- ROESLER, U. (1965): Chorologische Untersuchungen über den Homoeosoma-Ephestia-Komplex (Phycitinae) im paläarktischen Raum. - Bonn. Zool. Beitr., 16: 318-349.
- ROESLER, U. (1973): Phycitinae, Acrobasiina. In Amsel, Gregor & Reisser (Hrsg): *Microlepidoptera Palaearctica* 4. - G. Fromme & Co Wien, pp. 752, Taf. 159
- SINEV, S. Yu. (1990): Type specimens of the Phycitidae kept in the collection of the Zoological Institute of the Academy of Sciences of the USSR. I. - *Revue d'Entomologie de l'URSS*, 69 (1): 118-133.
- SLAMKA, F. (1995): Die Zünslerfalter (Pyraloidea) Mitteleuropas. - TASR Bratislava, pp. 112
- SPEIDEL, W. (1996): Subfamily Phycitinae. In Karsholt O. & Razowski J. (Eds): *The Lepidoptera of Europe*. - Apollo Books, Stenstrup, p. 169-181.
- SZABÓKY Cs. (1982): A Bakony molylepkei. - *A Bakony természettudományi kutatásának eredményei*, 15: 1-43.
- SZABÓKY Cs. (1989): A salgföldi csarabos lepke (Lepidoptera) faunája. - *Folia Mus. Hist.-nat. Bakonyiensis*, 8: 31-46.
- SZABÓKY Cs. (1996): Molyfaunisztikai újdonságok II. - *Folia ent. hung.*, 57: 309-313.
- SZABÓKY Cs. (2000): A Villányi-hegység molylepkei. - *Dunántúli Dolg. Term. -tud. Sorozat*, 10: 297-307.
- SZENT-IVÁNY J. (1940): Adatok a tihanyi félsziget lepkefaunájának ismeretéhez. - *Magyar. Biol. Kut. Int. Munk.*, 12: 213-244.
- SZENT-IVÁNY J. & UHRIK-MÉSZÁROS T. (1942): A Pyralididae család elterjedése a kárpáti medencében. - *Ann. hist.-nat. Mus. Hung.*, 35: 109-196.
- SZENT-IVÁNY J. (1943): Néhány szó a Kárpát-medence állatföldrajzi felosztásáról, különös tekintettel a fényiloncák elterjedésére. - *Magyar Biol. Kut. Int. Munk.*, 15: 502-510.
- SZÓCS J. (1968): Adatok Sümeg lepkefaunájához. - *A Veszprém Megyei Múzeumok Közleményei*, 7: 395-408.
- TÓTH L. (1973): A Bakony hegység futóbogár-alkatú faunájának alapvetése. - *A Veszprém Megyei Múzeumok Közleményei*, 12: 275-351.
- UDVARDY, M.D.F. (1975): A classification of the biogeographical provinces of the World - *IUCN Occasional Paper A 18*. Morges, Switzerland, pp. 48

Author's address:

Fazekas Imre

Pannon Intézet/Pannon Institute

H-7625 Pécs, Magaslati út 24.